

KLASIFIKASI JENIS PELAPORAN DI LAMAN PROPAM POLDA SULAWESI TENGGARA MENGUNAKAN METODE *ROCCHIO*

Muh. Saiful^{*1}, Natalis Ransi², Jumadil Nangi³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ^{*1}saifulmuh018@gmail.com, ²natalis.ransi@uho.ac.id, ³jumadilnangi87@gmail.com

Abstrak

Pelayanan merupakan suatu hal yang utama dalam sebuah organisasi. PROPAM Polda Sultra merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi telekomunikasi yaitu laman pengaduan/pelaporan *online*. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada PROPAM Polda Sultra baik itu berupa keluhan atau laporan untuk polisi yang melanggar. Bertambahnya jumlah data pengaduan masyarakat setiap harinya mengakibatkan banyaknya data yang belum tertanggapi atau belum dibaca. Oleh karena itu kebutuhan pengklasifikasian laporan pengaduan secara otomatis diperlukan demi mengefisienkan waktu dan sumber daya manusia dalam pengelompokan laporan pengaduan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan *Text Mining* serta menggunakan metode *Rocchio* dan menggunakan pembobotan TF-IDF.

Berdasarkan hasil pengujian, algoritma *Rocchio* memiliki kinerja yang baik untuk klasifikasi laporan pengaduan. Hal ini dibuktikan pada pengujian manual dan pengujian sistem menggunakan laporan pengaduan kemudian laporan diklasifikasikan pada 8 kategori yaitu yaitu Asusila, Laka Lantas, Narkotika, Pelayanan yang Kurang Baik, Penganiayaan, Pengancaman, Penghinaan dan Penyimpangan dalam Melaksanakan Tugas (Penanganan Perkara). Hasil klasifikasi menggunakan 79 laporan didapatkan akurasi 89,87%.

Kata Kunci—Pelayanan, Pengaduan Masyarakat, *Rocchio*, *Text Mining*, TF-IDF

Abstract

Service is the major thing in an organization. PROPAM Polda Sultra is one of the government institutions that have utilized telecommunications technology, namely complaints or online reporting pages. This technology is used to simplify and accelerate the delivery of information from the public to PROPAM Polda Sultra either in the form of complaints or reports for police who violate. The increasing number of reports of public complaints every day resulted in many reports that have not been responded to or unread. Therefore, the need to classify complaints reports automatically is needed to make time and human resources effectively in grouping complaints reports. The research was conducted with using Text Mining, the Rocchio method and using Tf-IDF weighting.

Based on the results of testing, Rocchio algorithm has a good performance for the classification of types complaint report. This is evidenced in manual testing and system testing using complain report and then classified into eighth categories of Immoral, Traffic Accident, Narcotics, Poor Service, Persecution, Threatening, Insult and Deviations in Carrying Out Tasks (Case Handling). The results of classification using 79 reports obtained 89,87% accuracy.

Keywords—Service, Public Complaints, *Rocchio*, *Text Mining*, TF-IDF

1. PENDAHULUAN

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah *Electronic Government* (*e-Government*). *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara, yang dikelola oleh Div PROPAM (Divisi Profesi dan Pengamanan) telah mengembangkan situs pengaduan/pelaporan *online* yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan polisi dan kinerja Kepolisian Sulawesi Tenggara.

Dalam menganalisa jumlah data laporan yang ada di situs Pengaduan PROPAM Polda Sultra, pemanfaatan metode klasifikasi dapat membantu mengidentifikasi laporan yang masuk secara langsung dari masyarakat berdasarkan jenis kata laporan yang ada. *Text Mining* merupakan jenis metode data *mining* yang digunakan dalam menganalisa data laporan yang bersifat tidak terstruktur seperti data teks dan dalam jumlah yang sangat besar [1].

Salah satu metode pengorganisasian informasi adalah klasifikasi berdasarkan kategori atau kelas yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dari klasifikasi teks atau dokumen adalah menggolongkan atau mengelompokkan suatu dokumen ke dalam suatu kategori tertentu [2].

Salah satu metode statistik yang dapat diterapkan untuk melakukan klasifikasi adalah *Rocchio*. Keunggulan dari memanfaatkan metode ini yaitu dalam tahapan kerjanya, metode klasifikasi *Rocchio* membandingkan kesamaan isi antara data *training* dan data *test* dengan mempresentasikan semua data kedalam vektor. Dimana hanya dokumen yang relevan yang dipilih, titik *query* bergerak lebih dekat ke arah pusat dokumen yang dianggap relevan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Situs PROPAM Polda Sultra

Laman/situs *pengaduan-propam-poldasultra.com* adalah laman *website* yang dikelola dan dikembangkan oleh PROPAM Polda Sulawesi Tenggara yang berfungsi

untuk meningkatkan layanan kepolisian dengan mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pengaduan atau laporan secara *online*. Laman ini telah terintegrasi sesuai standar prosedur yang berlaku di PROPAM Polda Sultra. Laporan dari masyarakat yang masuk terlebih dahulu akan diverifikasi sebelum ditindak lanjuti oleh pihak PROPAM.

2.2 *Text Mining*

Text Mining yang juga disebut sebagai *Teks Data Mining* (TDM) atau *Knowledge Discovery in Text* (KDT), secara umum mengacu pada proses ekstraksi informasi dari dokumen-dokumen teks tak terstruktur (*unstructured*). *Text Mining* dapat didefinisikan sebagai penemuan informasi baru dan tidak diketahui sebelumnya oleh komputer, yang secara otomatis mengekstrak informasi dari sumber-sumber teks tak terstruktur yang berbeda. Kunci dari proses ini adalah menggabungkan informasi yang berhasil diekstraksi dari berbagai sumber.

Text Mining adalah penambangan yang dilakukan oleh komputer untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara *implisit*, yang berasal dari informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-sumber data teks yang berbeda-beda [3]. *Text Mining* merupakan teknik yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, *clustering*, *information extraction* dan *information retrieval* [4].

Pada dasarnya proses kerja dari *Text Mining* banyak mengadopsi dari penelitian data *mining* namun yang menjadi perbedaan adalah pola yang digunakan oleh *Text Mining* diambil dari sekumpulan bahasa alami yang tidak terstruktur sedangkan dalam data *mining* pola yang diambil dari *database* yang terstruktur [5].

1) Ruang Lingkup *Text Mining*

Text Mining merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa area teknologi, namun secara umum proses-proses pada *Text Mining* mengadopsi proses *Data Mining*. Bahkan beberapa teknik dalam proses *Text Mining* juga menggunakan teknik-teknik *Data Mining* [6].

Ada empat tahap proses pokok dalam *Text Mining*, yaitu Pemrosesan Awal terhadap Teks

(*Text Preprocessing*), Transformasi Teks (*Text Transformation*), Pemilihan Fitur (*Feature Selection*), dan Penemuan Pola (*Pattern Discovery*) [6].

2) *Text Preprocessing*

a. *Case Folding*

Case Folding adalah proses mengubah semua teks menjadi karakter dengan huruf kecil dan membuang semua karakter selain a-z. Jika terdapat tanda baca, bilangan numerik dan simbol akan dihilangkan. Contohnya terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Proses *Case Folding*

Kalimat	Hasil <i>Case Folding</i>
Banjir mengancam Sebagian kota di Indonesia khususnya Jakarta.	banjir mengancam sebagian kota di Indonesia khususnya Jakarta

b. *Tokenizing*

Tokenizing suatu proses untuk mengubah bentuk kalimat menjadi kata-kata tunggal. Pemotongan kalimat berdasarkan *delimiter* yang menyusunnya. *Tokenization* dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah semua *token* ke bentuk huruf kecil (*lower case*). Proses ini bertujuan agar nantinya dapat melakukan proses *Stemming*. Contoh hasil *Tokenizing* kata terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Proses *Tokenizing*

Kalimat	Hasil <i>Tokenizing</i>
banjir mengancam sebagian kota di indonesia khususnya jakarta	- banjir - mengancam - sebagian - di - indonesia - khususnya - jakarta

c. *Filtering*

Pada proses *Filtering* dilakukan pembuangan *stopword*. *Stopword* adalah kata-kata yang tidak memiliki makna atau kata yang kurang berarti dan sering muncul dalam

kumpulan kata-kata. Contoh hasil *Filtering* kata terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Proses *Filtering*

Kalimat	Hasil <i>Filtering</i>
- banjir - mengancam - sebagian - di - indonesia - khususnya - jakarta	- banjir - mengancam - sebagian - indonesia - khususnya - jakarta

d. *Stemming*

Proses selanjutnya adalah *Stemming*, yaitu mengembalikan suatu kata ke bentuk akarnya (*root word*) dengan aturan-aturan tertentu, sehingga setiap kata memiliki representasi yang sama [7]. *Stemming* dalam penelitian ini menggunakan algoritma Nazief & Adriani. Contoh *Stemming* terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Proses *Stemming*

Kalimat	Hasil <i>Stemming</i>
- banjir - mengancam - sebagian - di - indonesia - khususnya - jakarta	- banjir - ancam - bagi - indonesia - khusus - jakarta

2.3 Metode *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF)

Metode TF-IDF merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata (*term*) terhadap dokumen [8]. Metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan *inverse* frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting kata itu di dalam dokumen tersebut. Frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum kata tersebut, sehingga bobot hubungan antara sebuah kata dan sebuah dokumen akan tinggi apabila frekuensi kata tersebut tinggi di dalam dokumen dan frekuensi keseluruhan dokumen yang mengandung kata tersebut yang rendah pada kumpulan dokumen.

Metode TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan pada *information retrieval*. Metode ini juga terkenal efisien, mudah dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai *Term Frequency* (TF) dan *Inverse Document Frequency* (IDF) pada setiap *token* (kata) di setiap dokumen dalam korpus. Rumus untuk TF-IDF ditunjukkan oleh Persamaan (1) dan (2).

$$idf_t = \log\left(\frac{D}{df_t}\right) \quad (1)$$

$$W_{d,t} = tf_{d,t} \times idf_{d,t} \quad (2)$$

Keterangan :

tf = banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen

D = total dokumen

df_t = jumlah dokumen yang mengandung *term* t

idf = *Inversed Document Frequency* ($\log(D/df)$)

d = dokumen ke- d

t = kata ke- t dari kata kunci

W = bobot dokumen ke- d terhadap kata ke- t

2.4 Algoritma Rocchio

Rocchio merupakan suatu metode pembelajaran *supervised document classification*. Metode klasifikasi *Rocchio* membandingkan kesamaan isi antara data *training* dan data *test* dengan mempresentasikan semua data ke dalam vektor. Setiap bobot kata merupakan dimensi dalam ruang vektor. Kedekatan kesamaan dihitung dari kedekatan sudut yang terbentuk antara bobot data *training* dan bobot data *test*. Untuk menghitung bobot setiap kata dalam dokumen digunakan skema pembobotan TF-IDF. Karena komponen *heuristic*/utama klasifikasi *Rocchio* adalah skema pembobotan TF-IDF, metode pembelajaran *Rocchio* disebut juga dengan TF-IDF Classifier [9]

Algoritma *Rocchio* mengklasifikasikan data dengan cara melihat keberadaan indeks dari dokumen tersebut. Indeks dokumen tersebut terbagi menjadi 2 yaitu dokumen yang relevan dan tak relevan. Algoritma *Rocchio* mengukur tingkat kemiripan *term* dengan dengan Persamaan (3) [10].

$$R = N + \beta \left(\left(\frac{Dp}{Np} \right) - \left(\frac{Dn}{Nn} \right) \right) \quad (3)$$

Keterangan:

R = tingkat kemiripan *term*.

N = jumlah *term* tiap dokumen.

β = nilai bobot *term*.

Dp = *term* dari dokumen relevan.

Np = jumlah dari dokumen relevan.

Dn = *term* dari dokumen tak relevan.

Nn = jumlah dari dokumen tak relevan.

2.5 Unified Modeling Language (UML)

UML (*Unified Modeling Language*) adalah sebuah bahasa untuk menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan *artifact* (bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. *Artifact* dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem nonperangkat lunak lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem yang Direncanakan

Sistem Implementasi metode *Rocchio* untuk klasifikasi laporan menggunakan merupakan sebuah sistem yang dapat membantu mengklasifikasikan laporan yang masuk di PROPAM Polda. Sistem ini dapat melakukan proses klasifikasi kategori laporan berdasarkan isi laporan, dimana *user* hanya perlu mengisi laporan/pengaduan ke sistem. Kemudian sistem akan melakukan klasifikasi kategori laporan secara otomatis, selanjutnya data tersebut disimpan di dalam *database*. Gambar 1 menunjukkan arsitektur sistem API

Gambar 1 Arsitektur Sistem API

Gambar 1 mengilustrasikan proses kerja sistem. Proses kerja sistem ini *user* akan mengirimkan NIK ke API penduduk untuk mendapatkan data-data identitas dari *user*, kemudian API tersebut akan mengirimkan data identitas penduduk sesuai dengan NIK yang dikirimkan oleh *user*. Selanjutnya hasil *request* dari *user* akan ditampilkan pada *form* pengisian laporan pengaduan.

3.2 Flowchart

Setelah menganalisis sistem, maka didapatkan *flowchart diagram* sistem implementasi metode *Rocchio* untuk klasifikasi laporan yang ditunjukkan oleh Gambar 2. Adapun alur kerja *flowchart diagram* sistem adalah sebagai berikut :

- a. *User* meng-*input* laporan.
- b. Mengisi laporan melalui proses *Preprocessing*.
- c. Laporan melalui proses *Case Folding*
- d. Laporan melalui proses *Tokenizing*
- e. Laporan melalui proses *Filtering*.
- f. Laporan melalui proses *Stemming*, dengan mencocokkan kata pada laporan dengan kata dalam tabel kata dasar di *database* sistem.
- g. Menghitung bobot kata dengan metode TF-IDF dan membandingkan dengan data latih.
- h. Menghitung kecocokan laporan yang masuk menggunakan metode *Rocchio*.
- i. Menentukan kategori laporan berdasarkan nilai tertinggi dari hasil perhitungan metode *Rocchio*.
- j. Simpan laporan yang telah ditentukan kategorinya pada tabel laporan di *database*.

Gambar 2 *Flowchart Diagram* Sistem

3.3 Pengujian Hasil Klasifikasi

Pengujian hasil klasifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keakurasian sistem klasifikasi jenis pelaporan di laman PROPAM Polda Sulawesi Tenggara menggunakan Algoritma *Rocchio*. Adapun hasil pengujian klasifikasi, pengujian klasifikasi ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5 Pengujian Klasifikasi

Nama File	Label Asli	Hasil klasifikasi	Keterangan
Dokumen 1	Asusila	Asusila	Berhasil
Dokumen 2	Asusila	Asusila	Berhasil
Dokumen 3	Asusila	Asusila	Berhasil
Dokumen 4	Asusila	Asusila	Berhasil
Dokumen 5	Asusila	Penghinaan	Tidak Berhasil
Dokumen 6	Laka Lantas	Laka Lantas	Berhasil
Dokumen 7	Laka Lantas	Laka Lantas	Berhasil
Dokumen 8	Laka Lantas	Laka Lantas	Berhasil
Dokumen 9	Laka Lantas	Laka Lantas	Berhasil
Dokumen 10	Laka Lantas	Laka Lantas	Berhasil
Dokumen 11	Narkotika	Narkotika	Berhasil
Dokumen 12	Narkotika	Narkotika	Berhasil
Dokumen 13	Narkotika	Penyimpangan dalam Melaksanakan Tugas (Penanganan Perkara)	Tidak Berhasil
Dokumen 14	Narkotika	Narkotika	Berhasil
Dokumen 15	Narkotika	Narkotika	Berhasil
Dokumen 16	Pengancaman	Laka Lantas	Tidak Berhasil
Dokumen 17	Pengancaman	Pengancaman	Berhasil
Dokumen 18	Pengancaman	Pengancaman	Berhasil
Dokumen 19	Pengancaman	Pengancaman	Berhasil
Dokumen 20	Pengancaman	Pengancaman	Berhasil
Dokumen 21	Penghinaan	Penghinaan	Berhasil
Dokumen 22	Penghinaan	Penghinaan	Berhasil
Dokumen 23	Penghinaan	Penghinaan	Berhasil
Dokumen 24	Penghinaan	Penghinaan	Berhasil
Dokumen 25	Penghinaan	Penghinaan	Berhasil

3.4 Pengujian *Black Box*

Pengujian *Black Box* berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. *Tester* dapat mendefinisikan kumpulan kondisi

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Tabel 6 menunjukkan pengujian *Black Box*.

Tabel 6 Pengujian *Black Box*

No	Skenario	Test Case	Harapan	Hasil
1.	Berhasil menganalisis laporan berdasarkan isi laporan	Memasukkan laporan pengaduan pada <i>form</i> buat laporan	Isi laporan akan menentukan kategori laporan yang masuk	Berhasil
2.	Mencocokkan hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan sistem menggunakan 10 laporan pengaduan	Menghitung tingkat kecocokan 10 laporan	Perhitungan manual dan perhitungan yang dilakukan oleh sistem memiliki hasil yang sama	Berhasil
3.	Mengecek setiap menu yang ada pada sistem	Semua menu dicek	Semua menu berhasil tampil sesuai dengan menu yang dipilih	Berhasil

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Algoritma *Rocchio* memiliki kinerja yang baik untuk klasifikasi laporan pengaduan berdasarkan isi laporan. Hal ini dibuktikan pada pengujian menggunakan data laporan yang diambil dari PROPAM Polda Sultra, kemudian laporan diklasifikasikan pada delapan kategori yaitu Asusila, Laka lantaz, Narkotika, Pelayanan yang kurang baik, Penganiayaan, Pengancaman, Penghinaan dan Penyimpangan dalam melaksanakan tugas (penanganan perkara). Hasil klasifikasi menggunakan 79 laporan didapatkan akurasi 89,87%.
2. Algoritma *Rocchio* mampu melakukan proses klasifikasi laporan yang masuk secara otomatis dan proses klasifikasi semakin akurat jika sampel kata dasar semakin banyak yang digunakan dalam pembelajaran.

5. SARAN

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan mampu menentukan pasal yang dilanggar secara otomatis sesuai dengan laporan yang masuk.
2. Algoritma yang digunakan pada sistem ini dapat dikembangkan dengan algoritma

atau metode yang lain untuk mengetahui akurasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Xiang, Z. Schwartz, J. H. Gerdes, and M. Uysal, "What Can Big Data and Text Analytics Tell Us About Hotel Guest Experience and Satisfaction?," *Int. J. Hosp. Manag.*, Vol. 44, pp. 120–130, 2015.
- [2] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *An Introduction To Information Retrieval*. New York: Cambridge University Press New York, 2008.
- [3] R. Feldman and J. Sanger, *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- [4] Z. Xiaojun, "Text Mining: Applications and Theory," *Inf. Retr.*, Vol. 14, No. 2, pp. 208–211, 2011.
- [5] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Transformation by Normalization*, 3rd ed. USA: Elsevier, 2011.
- [6] E. Nugroho, "Perancangan Sistem Deteksi Plagiarisme Dokumen Teks Dengan Menggunakan Algoritma Rabin-Karp," Universitas Brawiaya, 2011.
- [7] M. Adriani, J. Asian, B. Nazief, S. M. M. Tahaghoghi, and H. E. Williams, "Stemming Indonesian," *Conf. Res.*

-
- Pract. Inf. Technol. Ser.*, Vol. 38, No. 4, pp. 307–314, 2005.
- [8] S. Robertson, “Understanding Inverse Document Frequency: On Theoretical Arguments for IDF,” *J. Doc.*, Vol. 60, No. 5, pp. 503–520, 2004.
- [9] T. Joachims, “A Probabilistic Analysis of the Rocchio Algorithm with TFIDF for Text Categorization,” in *ICML '97 Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning*, 2005, pp. 143–151.
- [10] M. V. Uden, “Rocchio: Relevance Feedback in Learning Classification Algorithms,” 1998. [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/d8a7/5e727e5e8948175b10acc95fdacd061817f3.pdf>. [Accessed: 04-Feb-2018].
-

